

PUBLICAȚIILE CREȘTINE DUPĂ EVANGHELIE ÎNTRE LIBERTATE, APROBARE ȘI EDUCAȚIA TEOLOGICĂ AUTODIDACTĂ A PREDICATORILOR DIN ROMÂNIA SOCIALISTĂ (1965-1989)

Drd. Bogdan Emanuel RĂDUȚ

*Școala de Studii Avansate a Academiei Române –
Școala Doctorală de Istorie și Arheologie, Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” din București*

ABSTRACT: Christian publications according to the Gospel between freedom, approval and the self-taught theological education of preachers in socialist Romania (1965-1989).

Theological education was an area of interest for brethren in Romania. But the communist regime did not allow the establishment of institutions for training ministers, so they trained themselves. For this reason, periodicals and books occupied an important place in the personal and community life of brethren. Therefore, this article will present the bibliographic resources of brethren, officially printed by the Brethren Union and approved by the communist state.

Keywords: Brethren Assemblies, official magazine, books, religious literature, self-taught education.

O vreme îndelungată, creștinii după Evanghelie au fost cunoscuți ca oameni preocupați cu studiul Sfintei Scripturi, dar fără școli teologice, ci cu o educație autodidactă consistentă¹. În timp ce o parte dintre pionieri au

¹ Subiectul de față a mai fost inclus, sumar, și în cadrul altor lucrări: Bogdan Emanuel Răduț, *Literatura și presa în Virgil Achihai, Bogdan Emanuel Răduț (coordonatori), Biserica Creștină după Evanghelie din România. Istorie și spiritualitate*, București, Editura Paideia, 2019, pp. 178-193; Idem, *Presa și Literatura în Biserica Creștină după Evanghelie*, în Virgil Achihai, Bogdan Emanuel Răduț (coordonatori), *Educația în Biserica Creștină după Evanghelie*, București, Editura Paideia, 2022, pp. 125-137; Idem, *Aspecte privind educația teologică în Biserica Creștină după Evanghelie din România: instituții, presă și literatură*, în Marius Oanță (coordonator), *Studii de Istorie Ecclesiastică*, vol. III, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2023, pp. 267-282. Prezenta variantă este adaptată, revizuită și adăugită considerabil.

putut audia sau chiar studia, în perioada interbelică, cursurile școlilor biblice din Wiedenest – Germania² sau Laussane – Elveția, generația din timpul regimului comunist nu a avut acest parte de acest privilegiu. De aceea, atât predicatorii, cât și credincioșii, au încercat să suplinească nevoia de aprofundare a cunoștințelor biblice fie prin literatura de samizdat sau cea clandestină (tipărită în occident și introdusă pe căi ilegale în România³), dar asumându-și riscuri reale datorită interzicerii ei și a pedepșirii severe a celor prinși, fie prin organizarea de cursuri clandestine precum Educația Biblică prin Extensie (BEE)⁴, Navigatorii⁵, Campus Crusade for Christ⁶ ș.a., de asemenea interzise și „vânate” acerb de către organele de Securitate.

În acest context, de un real ajutor, pentru predicatori și credincioși deopotrivă, l-au reprezentat publicațiile⁷ tipărite oficial de Cultul Creștin după Evanghelie. Însă acestea au fost într-un număr mic, cu tiraje reduse și controlate, supuse cenzurii și greu aprobate. Datorită acestei situații, lucrările publicate au fost insuficiente pentru acoperirea nevoilor reale ale credincioșilor, de aceea ele circulau din mână în mână, făcându-i pe credincioși să și le transcrie pe caiete proprii integral sau conspectat. Atunci

² Bogdan Emanuel Răduț, *Din istoria relațiilor frățești româno-germane: Adunările Creștine după Evanghelie și Școala biblică Wiedenest între 1905-1950*, în „Timotheus – Incursiuni Teologice Tematică”, Vol. 4, Nr. 2, 2017, Număr jubiliar. 25 de ani de existență a Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București. 1992-2017, pp. 199-211.

³ Arhiva Bisericii Creștine după Evanghelie din România (ABCER), dosar nr. I.A.13/1972 (Corespondență literatură străină), ff. 1-16.

⁴ *Biblical Education by Extension (BEE)* este o organizație fondată în 1979 „pentru a sprijini biserica din spatele Cortinei de Fier”, cu o programă „scrisă în mod intenționat pentru a fi eficientă dincolo de granițele denominaționale și culturale”. *BEE World's Mission*, pe <https://www.beeworld.org/about-us>, accesat 21.10.2025. Încă funcționează în România sub denumirea de Fundația E.B.E.: <https://fundatiaebe.ro/>.

⁵ *Navigatorii (The Navigators)* sunt o organizație creștină internațională și interdenominațională din Statele Unite ale Americii, fondată în 1933, care a activat clandestin în România între 1975-1989. *History of The Navigators*, <https://www.navigators.org/history/>, accesat 21.10.2025.

⁶ *Campus Crusade for Christ* este o organizație din Statele Unite ale Americii, începută în 1951 ca o mișcare studențească, preocupată de evanghelizare și ucenicizare. *About us*, pe <https://cccsa.org.za/about-us/>, accesat 21.10.2025.

⁷ În prezentul articol, prin publicație se înțelege „faptul de a publica” și „ceea ce se tipărește, se afișează”. *Dicționarul Explicativ al Limbii Române*, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, ediție revăzută și adăugită, București, Editura Univers Enciclopedic, 2016, p. 987.

când apărea o lucrare, Uniunea Comunităților Cultului Creștin după Evanghelie, cu sediul în București, anunța apariția și distribuirea ei, menționând că „tirajul fiind limitat nu vă putem trimite mai multe exemplare”, chiar dacă erau contracost, iar exemplarele trimise (una-două bucăți) „se vor (va) trece în biblioteca Adunării – în inventarul Adunării, veți face un caiet de evidență în care veți nota cărțile împrumutate la membrii Adunării care doresc să le citească”⁸. De asemenea, „celelalte volume le veți da la membrii Adunării avînd în vedere frații lucrători în Adunare, cei ce vestesc Evanghelia”⁹. Așadar, ținta acestor volume a fost și pregătirea predicatorilor comunităților locale.

Astfel că, în perioada Republicii Socialiste România (1965-1989), organul de presă al Cultului Creștin după Evanghelie și cele câteva titluri publicate de acesta au fost „mana cerească” pentru credincioși. De asemenea, acestea fiind editate și tipărite oficial reflectau și poziția doctrinară a Cultului Creștin după Evanghelie, reprezentând atît o unealtă bună pentru dezvoltarea cunoștințelor biblice ale predicatorilor și ale credincioșilor, cît și o contribuție substanțială la cercetarea teologică românească și internațională.

În același timp, aprobarea tipăririi acestora, chiar supuse cenzurii și în tiraje insuficiente, a avut menirea de a demonstra și așa-zisa libertate religioasă din România. Poate că nu întîmplător, cărțile tipărite de Cult sunt apărute cu precădere după semnarea Actului Final de la Helsinki (1 august 1975), prin care Republica Socialistă România se angaja că va respecta drepturile omului și libertatea religioasă, în comparație cu perioada anterioară când nu s-a publicat nicio carte. Însă, într-un stat centralizat, unde totul era realizat sau aprobat de către partidul-stat, nu exista nicio posibilitate să publici cărți sau lucrări religioase în mod particular. Iar orice lucrări copiate la mașini de scris sau olograf, și răspândite altora, intrau sub incidența „infracțiunii de răspîndire de publicații interzise”¹⁰.

În analiza publicațiilor religioase creștine după Evanghelie din perioada Republicii Socialiste România, se are în vedere două domenii distincte: periodicele și cărțile.

⁸ ABCER, dosar cu distribuirea cărții „Perdeaua Sfășiată” sau „Gînduri asupra Epistolei către Evrei”, iunie 1987, nepaginat.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (ACNSAS), fond Penal, dosar nr. 131.481, vol. 1, f. 1.

1. Publicațiile periodice

Cea mai răspândită și citită publicație în acea vreme a fost buletinul oficial al Cultului Creștin după Evanghelie: Calea Crediinței.

Tabel 1 – Periodicul Cultului Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România		
Perioada	Titlul	Frecvența
1965	Calea Crediinței. Organ al Uniunii Cultului Creștin după Evanghelie	Patru numere/an
1966-1979	Calea Crediinței. Organ al Uniunii Cultului Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România	Patru numere/an
1980-1981 1982-1988/ 1989	Calea Crediinței. Organul/Organ oficial al Uniunii Cultului Creștin după Evanghelie din R.S.R./Republica Socialistă România	Patru numere/an Șase numere/an
1989	Calea Crediinței. Revistă editată de Uniunea Cultului Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România	Șase numere/an

Dacă în perioada interbelică au existat patru reviste¹¹, dintre care două au mers în paralel, în perioada regimului comunist a fost aprobat un singur periodic¹², într-un tiraj de 2.500 de exemplare¹³ la finalul anilor '60, și cu o frecvență la trei luni (1965-1981) și apoi la două luni (1982-1989).

¹¹ Bogdan Emanuel Răduț, *Publicațiile periodice ale Adunărilor Creștine după Evanghelie*, în „Calea Crediinței”, Revista Bisericii Creștine după Evanghelie, nr. 432, iulie-august, 2020, p. 18; Idem, *O privire comparativă asupra presei baptiste și a celei creștine după Evanghelie de limbă română*, în „Arhiva Baptistă”, nr. 7, aprilie 2021, Presa baptistă scrisă, pp. 13-15.

¹² Idem, *Revista „Calea Crediinței”: 75 de ani (1949-2024)*, în „Calea Crediinței”, Revista Bisericii Creștine după Evanghelie, nr. 456, iulie-august, 2024, pp. 14-15.

¹³ Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), fond Ministerul Cultelor și Artelor, dosar nr. 91/1966, f. 4.

Redacția revistei a cunoscut diferite modificări de-a lungul timpului: între 1965-1966 „redactor responsabil” a fost Grigore Constantinescu Fotino¹⁴; iar între 1966-1989 redacția aparținea unui comitet, din care Petru Rășcanu (1968-1983)¹⁵ și Marian Florea (1987-1989)¹⁶ au fost redactori. Atât redacția, cât și administrația se aflau la sediul Uniunii Cultului, pe strada 7 Noiembrie nr. 60 A, raion 1 Mai/sector 2, București.

În perioada comunistă, Calea Credinței a fost nu doar organul oficial de presă, ci și un mijloc de creștere spirituală, într-o penurie de literatură creștină. Chiar dacă tirajul a fost mic, revista era căutată și citită de credincioși. Iar fiecare număr pornea de la 20 de pagini în sus, ajungându-se uneori și la 60-80 de pagini, cu articole, comentarii biblice, analize teologice, schițe de predici, concordanță biblică sau alte scrieri care erau de un real folos atât predicatorilor, cât și credincioșilor în genere. A fost singura revistă a creștinilor după Evanghelie, permisă în acea vreme, care se adresa cititorilor ambelor ramuri, neexistând o revistă a ramurii II (creștinii după Scriptură), după cum fusese în interbelic. Chiar din primul număr s-a afirmat acest lucru: „se trimite câte un număr din revistă tuturor Adunărilor ce țin de adunarea din București, str[ada]. Carol Davila. [...] deoarece revista este organul oficial al Cultului și în ea se publică circulări în legătură cu cerințele Înantelor Autorități”¹⁷.

Publicarea revistei era văzută și ca o respectare a libertății presei și a întrunirilor, fiindcă „un loc important în desfășurarea activității Cultului nostru îl constituie exercitarea acestui drept”, pentru că „astfel Cultul Creștin după Evanghelie editează revista sa oficială «CALEA CREDINȚEI»”¹⁸.

¹⁴ Grigore Constantinescu Fotino (1890-1976), acordor de pian, redactor la revistele *Buna Vestire* (1914-1928) și *Calea Credinței* (1958-1966). Predicator în Iași și București. Convertit în 1907/1908, a fost o persoană controversată în istoria creștinilor după Evanghelie. ABCER, dosar nr. I.C.33/P. Cărții de Muncă Constantinescu Grigore Fotino, f. 11.

¹⁵ Petru Rășcanu (1915-1988), predicator din București și redactor la revista *Calea Credinței* (1968-1983). ABCER, dosar Autobiografii Membrii Cultului, ff. 2-3; Bogdan Emanuël Răduț, *Portrete de înaintași: Petru Rășcanu*, în „Calea Credinței”, Revista Bisericii Creștine după Evanghelie, nr. 422, noiembrie-decembrie 2018, pp. 15-16.

¹⁶ Marian Florea (n. 1959), redactor la revista *Calea Credinței* (1987-2000). ABCER, dosar Florea Marian Carnet de Muncă, f. 84.

¹⁷ *Către cititori*, în „Calea Credinței”, Organ oficial al Uniunii Adunărilor Cultului Creștin după Evanghelie, Anul I, Nr. 1, Ianuarie, 1949, p. 14.

¹⁸ I[oa]. Potra, *Din activitatea Uniunii*, în „Calea Credinței”, Organ al Uniunii Cultului Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România, ianuarie-martie 1978, p. 31.

2. Publicații ocazionale

Regimul comunist nu a permis tipărirea privată de cărți religioase, dar Departamentul Cultelor a dat „dreptul [...] de a se tipări în fiecare an un titlu de carte de doctrină, în afară de Revista Calea Crediței și Calendarul Creștin de perete”¹⁹. Astfel că, în perioada 1965-1989 au fost publicate șapte titluri.

Tabel 2 – Publicațiile ocazionale (cărțile) Cultului Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România			
Anul	Autorul	Titlul	Număr pagini
1965-1975	-----	-----	-----
1975	Prelucrare Petru Rășcanu	Mielul lui Dumnezeu (Isaia 53)	47 pagini
1976	Albert von der Kammer Traducere Paul Perret	Despre Duhul Sfânt	120 pagini
1977	Petru Rășcanu	Lecțiuni Biblice	370 pagini
1978	-----	-----	-----
1979	Petru Rășcanu	Comentarii la Evanghelie după Matei (două volume)	832 pagini
1980	Edmund Hamer Broadbent Traducere Constantin Pascu	Drumul Bisericii	365 pagini

¹⁹ *Istoria Cultului Creștin după Evanghelie din România*, manuscris, p. 17.

1981	Petru Rășcanu	Învățătura Domnului Isus	312 pagini
1982- 1985	-----	-----	-----
1986	Andrew Murray Traducere Victor Romaniuc	Perdeaua Sfișiată sau Gânduri asupra Episto- lei către Evrei	440 pagini
1987- 1989	-----	-----	-----

Mielul lui Dumnezeu (Isaia 53), Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România, București, 1975, 47 pagini, format 12 x 16,5 cm, broșată și tipărită la Întreprinderea Poligrafică Iași. Broșura este un comentariu biblic, verset cu verset, la cunoscutul text din Profetul Isaia, capitolul 53, carte biblică ce este cunoscută și ca „Evanghelia Vechiului Testament”²⁰. La final este specificat că este o „prelucrare”, dar nu este notat nici autorul și nici traducătorul. Însă, într-o variantă de lucru a broșurii scrie „Prelucrare P.R.”²¹. Comentariul nu este însoțit de vreo prefață sau de alte detalii despre apariția lui. Însă, autorul și-a exprimat „dorința mea fierbinte este ca rîndurile acestui capitol minunat să ne deschidă la toți ochii asupra jertfei de pe Golgota, a prețului pe care Domnul Isus l-a plătit pentru răscumpărarea noastră, și să ajungem la o cunoștință cât mai adîncă a ceea ce L-a costat pe El mîntuirea noastră”²².

Despre Dubul Sfînt, Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România, București, 1976, 120 pagini, 12 x 16,5 cm, broșată. După formatul cărții, hîrtia folosită, fontul tiparului și culoarea coper-

²⁰ *Mielul lui Dumnezeu (Isaia 53)*, Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România, București, 1975, p. 2.

²¹ ABCER, *Mielul lui Dumnezeu (Prorocul Isaia capitolul 53)*, 16.V.1975, f. 37. Probabil că inițialele P.R. îi aparțin lui Petru Rășcanu, fiind îndreptățiți să luăm acest lucru în considerare, datorită faptului că, în calitate de redactor al revistei, a fost direct implicat în procesul redacțional.

²² *Mielul lui Dumnezeu (Isaia 53)*, p. 4.

telor, cel mai probabil că a fost tipărită tot la Întreprinderea Poligrafică Iași, fiind foarte asemănătoare cu precedenta, dar nu este scris nimic pe carte. Lucrarea nu are trecut numele autorului, dar conține seria de pas-prezece episoade publicată în perioada interbelică în revista Creștinul²³, sub numele Duhul Sfânt, care locuiește în noi! (II Tim[otei], I.14), unde autorul este A. von der Kammer²⁴, și traducătorul este P.P.²⁵. În Prefața cărții, Comitetul de Redacție afirma că „lucrarea de față e mai mult o spicuire dintr-o serie de articole din revista «Creștinul» cât și din alte lucrări cu privire la Duhul Sfânt”²⁶. Până în prezent, este singura lucrare pneumatologică, chiar dacă de dimensiuni reduse, existentă în teologia dogmatică a creștinilor după Evanghelie. Însă, aceasta „nu are pretenția de a fi un studiu complet în ceea ce privește problema Duhului Sfânt, atât de importantă pentru toți credincioșii”, ci „s-a născut din dorința de a ajuta pe credincioși să priceapă unele lucruri în legătură cu persoana și lucrarea Duhului Sfânt”, pentru că „despre Duhul Sfânt și lucrarea Sa s-a scris foarte puțin și credincioșii știu și mai puțin”, fapt ce „a permis să se deschidă ușor ușa influențelor unor învățături străine”²⁷. În prezent, cartea există și sub numele original, tipărită independent de o altă editură după 1990²⁸.

Lecțiuni Biblice, Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România, București, 1977, 370 pagini. S-a tipărit în două for-

²³ A[lbert]. von der Kammer, *Duhul Sfânt, care locuiește în noi! (II Tim[otei]. I.14)*, în „Creștinul”, Revistă creștină pentru zidirea sufletească a credincioșilor, din anul II, no. 2, 1929, până în anul VII, no. 3, 1935. Nu știm din ce motive, ultimul episod despre „Păcatul împotriva Duhului Sfânt” nu se regăsește și în cartea tipărită în 1976. Ediția princeps a cărții „Duhul Sfânt care locuiește în noi” a fost tipărită în 1922, și revizuită în 1964 și 1987.

²⁴ Albert von der Kammer (1860-1951), anteprenor și predicator din Adunările Fraților din Germania.

²⁵ Cel mai probabil este vorba despre Paul Perret (1895-1961), predicator din Adunările Fraților din Elveția (Assemblées Évangéliques de Suisse Romande), misionar în România (1922-1941).

²⁶ *Despre Duhul Sfânt, Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România, București, 1976, p. 4.*

²⁷ *Ibidem*, p. 3.

²⁸ „*Duhul Sfânt care locuiește în noi*” 2 Timotei 1.14, Gute Botschaft Verlag, Dillenburg, Germany, 1990, 68 pagini. Nici această ediție, care nu aparține Cultului Creștin după Evanghelie, deși completă, nu are trecut autorul.

mate, legat (22 x 14,8 cm) și broșat (21,2 x 14,3 cm), la Întreprinderea Poligrafică Iași. Nici această carte nu are scris autorul pe ea, însă acesta este dezvăluit peste câțiva ani, ca fiind Petru Rășcanu: „Mulți din noi cunosc pe autor din predici, articole sau lucrare anterioară «Lecțiuni biblice».”²⁹ Lucrarea este structurată în două părți, doctrina și morala, și reprezintă o sinteză despre teologia și practica Adunărilor Creștine după Evanghelie din România, cel puțin în acei ani. Apariția acesteia a avut un motiv bine întemeiat, suplinind o nevoie reală a credincioșilor: „În mijlocul acestei diversități de gânduri și de încredințări ale credincioșilor noștri, și față de dorința expresă a Domnului Isus Hristos: «Mă rog ca toți să fie una, cum Tu Tată ești în Mine, și Eu în Tine; ca și ei să fie una în Noi...» (Ioan 17, 21-23), s-a simțit nevoie unei lucrări, menite în principal să îmbogățească cunoștințele scripturale ale vestitorilor și în secundar ale credincioșilor, pentru ca cei ce au același Domn și Mântuitor să poată «ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu» (Efeseni 4,13)”³⁰. Volumul conține „principalele elemente dogmatice și practice, menite să călăuzească pe cei credincioși spre ținta veșniciei, să «apuce viața veșnică la care au fost chemați» (1 Tim[otei]. 6,12)”³¹. Totuși, „admițând aprioric că, membrii Cultului nostru au subscris în duh și în adevăr la postulatele acestea, cartea le va fi de folos în călătoria lor în viața aceasta”, pentru că „ea le prezintă modalitățile de a face călătoria cât mai ușoară și mai singură de țintă”³². De aceea, „lucrarea aceasta, care prin titlurile ce le cuprinde ar putea fi destul de pretențioasă, este o încercare modestă a celor ce au simțit nevoia creșterii duhovnicești, unitare, a tuturor credincioșilor noștri”, dar „nu este nici desăvârșită, nici completă, ci se poate mereu îmbunătăți și completa”, de aceea „rugăm pe toți credincioșii care au din partea Domnului îndemnul de a contribui la desăvârșirea și completarea ei, să-și aducă contribuția lor din dragoste față de oameni”³³. Prin urmare, „aceste «Lecțiuni biblice» – dacă se pot numi așa – au fost adunare și înserate în această lucrare, în dorința de a fi un ajutor și îndrumător pentru toți, dar

²⁹ Victor Dumitrescu, *Prefață, la Comentarii la Evanghelie după Matei (I)*, Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România, București, 1979, p. 3.

³⁰ Comitetul de Redacție, *Prefață, la Lecțiuni Biblice*, Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România, București, 1977, p. 3.

³¹ *Ibidem*.

³² *Ibidem*, p. 5.

³³ *Ibidem*.

mai ales pentru cei ce se ocupă cu vestirea Cuvântului”³⁴. Așadar, predicatorii creștini după Evanghelie au fost primii beneficiari ai volumului, apoi credincioșii din bisericile locale prin slujirea acestora. Iar tipărirea ei, s-a pus pe seama libertății presei și a întrunirilor, garantată de Constituția Republicii Socialiste România, fiindcă „acum avem sub tipar <<CARTEA DE CÎNTĂRI>> și cartea <<LECTIUNI BIBLICE>>.”³⁵

Comentarii la Evanghelie după Matei, Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România, București, 1979, 832 pagini, format 21 x 15 cm, legate, în două volume, paginate consecutiv. Autorul este Petru Rășcanu, despre care se spune că „cei ce au trăit mai aproape de el îi recunosc personalitatea în factura lucrării de față: pasiunea pentru studiu, conștiinciozitatea, puterea de muncă, ingeniozitatea, darul de a pune în lumină ideile, de a extrage esențialul din neesențial, etc.”³⁶. „Binevenite sînt astfel de cărți și pentru faptul că ele umplu un gol în cadrul Cultului Creștin după Evanghelie”, pentru că „ele îndeplinesc „o funcție de necesitate în formarea darurilor duhovnicești ale Bisericii, și slujitorilor ei”, iar „în contextul maselor de credincioși, ele îndeplinesc funcția de utilitate prin modul cum ajută la zidirea spirituală a fiecărei pietre vii”³⁷.

Din prefață se prezintă ca un comentariu biblic al „Evangheliei după Matei”, „supranumită după cum se știe <<Evanghelia Împărăției>>, [care] prezintă portretul Împăratului divin, sub cele două aspecte ale Lui: pămîntesc și ceresc”. Iar prin aceasta, „comentariul de față conține date interesante cu privire la cadrul unde Domnul Isus Și-a desfășurat activitatea mesianică în prima etapă: pămîntul Galileii și Iudeii, teatrul de acum 2000 de ani al vieții, suferinței și morții Lui”³⁸. De aceea, „dacă pe undeva priceperea noastră șchioapătă, dacă se întîmplă să ne mai lase puterile, dacă ceața estompează uneori silueta Bunului Păstor, cartea aceasta ne ajută să înțelegem multe, multe lucruri”³⁹.

³⁴ *Ibidem*, p. 6.

³⁵ I[oa]n]. Potra, *Din activitatea Uniunii*, p. 31.

³⁶ V[ictor]. Dumitrescu, *Prefață*, la *Comentarii la Evanghelia după Matei (I)*, Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România, București, 1979, p. 3.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ibidem*.

Drumul Bisericii, Traducere de Constantin Pascu, Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România, București, 1980, 365 pagini, 14 x 19,5, legată, tipărită la Întreprinderea Poligrafică Iași. Încă de la început, în Cuvînt înainte, Victor Dumitrescu⁴⁰ arată faptul că autorul este E[dmund].H[. Broadbent⁴¹, făcând o mărturisire personală: „Această carte a fratelui E.H. Broadbent a fost una din cărțile care, încă din tinerețe m-a atras foarte mult. Adesea mi-am plecat privirea asupra paginilor ei și am citit cu mult interes cele scrise despre istoria bisericii în pelerinajul ei. Încă de atunci s-a născut în mine dorința de a o citi în limba română. Au trecut aproape 40 de ani de atunci, și acum iată că îmi văd împlinită dorința. Vestea că bunul meu prieten și frate de credință, Constantin Pascu⁴² a făcut cu multă conștiinciozitate această traducere, m-a umplut de bucurie.”⁴³ Pe pagina de titlu autorul nu este trecut, ci doar traducătorul. Așadar, cartea este o traducere, prima căreia i se spune și autorul și titlul original, a cărții *The Pilgrim Church*, ediția princeps fiind publicată în anul 1931. Autorul cărții „a fost un credincios englez care a vizitat România către sfîrșitul secolului XIX” și care „a participat la începuturile mișcării pentru vestirea Evangheliei în România după principiile care stau astăzi la baza Cultului nostru”⁴⁴. Sinteza sa de istorie „nu este o carte de istorie propriuzisă (sic!), ci în cuprinsul ei autorul ne arată pe cei ce în decursul vremii au căutat să ducă o viață de credință cît mai aproape de Cuvîntul scris, cu bucuriile și necazurile lor, cu biruințele sau căderile lor”, pentru că „în fiecare capitol care urmează, autorul expune lupta credincioșilor de a păstra principiile de credință ale apostolilor”, pentru că „în concluzie, autorul arată că bisericile pot și trebuie să urmeze, în totul învățătura cuprinsă în Noul Testament”. De aceea, această lucrare de istorie „ne dă posibilitatea să vedem de la început și până astăzi că pentru Biserică singurul ghid infailibil, în tot acest drum, i-a fost numai Sfînta

⁴⁰ Victor (Vică) Dumitrescu (1921-2002), predicator din Ploiești și prim-delegat al Cultului Creștin după Evanghelie din România (1979-1984).

⁴¹ Edmund Hamer Broadbent (1861-1945), misionar din Adunările Fraților (Brethren Assemblies) din Anglia și colaborator al Societății Biblice Britanice. A vizitat des țările estice ale Europei: Rusia, Armenia, Bulgaria, Ungaria și România.

⁴² Constantin (Costi) Pascu (1914-1994), predicator din Sibiu.

⁴³ Victor Dumitrescu, *Cuvînt înainte*, la *Drumul Bisericii*, traducere Constantin Pascu, Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România, București, 1980, p. 3.

⁴⁴ *Ibidem*, pp. 3-4

Scriptură⁴⁵, pentru că „aici autorul a făcut încercarea, pentru cei care au puțin timp de studiat, să li se prezinte experiențele unor biserici ale lui Dumnezeu, care în diferite timpuri și locuri s-au străduit, ca în totul să facă din Scriptură singura lor călăuză; pentru ei Scriptura fiind totul în viața de credință⁴⁶. Lucrarea are cel puțin două trăsături care o fac distinctă de alte lucrări de profil. În primul rând ea relatează, pe coordonatele amintite anterior, o istorie a Bisericii Creștine de la începuturile din Faptele Apostolilor și până la începutul anilor '30 ai secolului XX. O altă caracteristică este faptul că ea „se încheie cu o prezentare scurtă a istoriei <mișcării fraților>⁴⁷, mișcare din care fac parte și creștinii după Evangheliile din România, care își leagă începuturile tocmai de autorul volumului, așa cum s-a arătat deja mai sus. Însă, „este de la sine înțeles că deoarece nimic nu poate fi perfect, această carte are și ea unele lipsuri și deficiențe; dar putem spune cu toată certitudinea că autorul a reușit totuși, lucrul cel mai important, să ne prezinte cât mai fidel, Biserica în pelerinajul ei, care mai continuă încă pe cărarea vremii⁴⁸. Recent a fost publicată o nouă traducere a cărții, dar într-o inițiativă privată și fără implicarea Bisericii Creștine după Evangheliile⁴⁹.

Învățătura Domnului Isus, Cultul Creștin după Evangheliile din Republica Socialistă România, București, 1981, 312 pagini, format 13,8 x 19,9 cm, legată, cu supracopertă, tipărită la Întreprinderea Poligrafică Iași. Tot Victor Dumitrescu semnează Prefața și afirmă că acest volum „vine să se adauge celorlalte lucrări apărute în ultimii ani, dintre care menționăm: <<Lecțiuni Biblice>> și <<Comentarii la Evangheliile după Matei>>, completând astfel seria lucrărilor de valoare, apărute prin strădania fratelui Rășcanu Petru”. Și acest volum a avut menirea să „umple un gol în literatura Cultului Creștin după Evangheliile”, pentru că se socotea faptul că „astfel de lucrări sînt o necesitate în formarea darurilor duhovnicești ale Bisericii și slujitorilor ei, ajutînd în felul acesta la zidirea spirituală a fiecărei pietre vii⁵⁰. În mod intenționat, și specific politiciii vremii, se afir-

⁴⁵ *Ibidem*, p. 4.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 5.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 5.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Edmund Hamer Broadbent, *Biserica pelerină*, traducere Doru Motz, Editura Agape, Făgăraș, 2016, 297 pagini.

⁵⁰ V[ictor]. Dumitrescu, *Prefață*, la *Învățătura Domnului Isus*, Cultul Creștin după Evangheliile din Republica Socialistă România, București, 1981, p. 3.

mă și faptul că „mulțumită climatului de libertate religioasă în care avem fericirea să trăim, alături de alți slujitori ai Domnului Isus, putem să ne aplecăm mereu cu evlavie asupra Evangheliei și să sorbim din învățăturile ei”⁵¹. După ce s-a ocupat de Evanghelia după Matei, Petru Rășcanu „tratează pe larg, și în mod documentat, în principal, învățătura Domnului Isus cuprinsă în capitolele 5, 6 și 7 din Evanghelia după Matei, numită și «Predica de pe Munte»”, care „este atât de cuprinzătoare și de bogată, încât nu poate fi epuizată niciodată”, pentru că „nimeni n-ar putea pricepe tot ce cuprinde învățătura Domnului Isus în predica de pe munte”⁵². Într-o exprimare curajoasă, prefațatorul, care era și prim delegat al Cultului Creștin după Evanghelie, a afirmat că „și dacă în Evanghelie s-ar găsi numai predica de pe munte, aceasta ar fi deajuns pentru a îndruma pe creștini, pe calea cea dreaptă, pe calea fericirii”, pentru că „vom respira cu bucurie și în pace, numai în ziua când aceste învățături vom izbuti să le înscriem în casele noastre, în obiceiurile noastre, dar mai ales în inimile noastre”⁵³. În aceeași idee se exprimă și autorul cărții, care afirmă că „chintesența învățăturilor Sale pe care o găsim strînsă ca într-un mănunchi, se află în cele trei capitole ale Evangheliei după Matei; cinci, șase și șapte, numită în general «predica de pe munte»”. Însă „a scrie ceva despre «predica de pe munte», ași putea spune că e o îndrăzneală, e ceva atât de greu încît fără călăuzirea Duhului Sfînt, este imposibil să se facă”, pentru că „pe drept cuvînt s-a spus că predica de pe munte poate fi înțeleasă numai în măsura în care este trăită prin călăuzirea Duhului Sfînt”⁵⁴. Ea „a fost numită de unii manifestul program sau legea de bază, constituția Noului Testament”, care „prin noutatea și înțelesul ei profund este atât de cuprinzătoare și de bogată, încît n-are egal și nu poate fi epuizată niciodată prin nici o tălmăcire”⁵⁵. Însă, se simte tot mai mult controlul politicului, pentru că Dumitrescu încheie într-un mod nemaiîntîlnit la celelalte volume: „Aducînd prinos de reunoștință fratelui Petru Rășcanu pentru lucrarea de față, să ne îndreptăm gîndurile noastre pline de grațitudine spre înalta ocîrmuire a patriei noastre socialiste, care acordă fiilor ei deplină libertate religioasă potrivit simțămîntelor și conștiinței fiecăruia”⁵⁶. Cel mai

⁵¹ *Ibidem.*

⁵² *Ibidem.*

⁵³ *Ibidem*, p. 4.

⁵⁴ P[etru]. Rășcanu, *Cuvînt Înainte*, la *Ibidem*, p. 5.

⁵⁵ *Ibidem.*

⁵⁶ V[ictor]. Dumitrescu, *Prefață*, la *Ibidem*, p. 4.

probabil, limbajul de lemn specific epocii a fost necesar pentru trecerea volumului de cenzură.

Perdeaua Sfișiată sau Gînduri asupra Epistolei către Evrei, Uniunea Cultului Creștin după Evanghelie, 1986, 440 pagini, 19,8 x 13,3 cm, legată, cu supracopertă, tipărită la Întreprinderea Poligrafică Iași. Din cele câteva rînduri ce compun Nota traducătorului, Victor Romaniuc⁵⁷ afirmă că „lucrarea de față este o traducere după fratele Andrew Murray publicată sub titlul «Perdeaua Sfișiată»”, pentru că „Duhul Sfînt a pus în inima dr. Andrew Murray să dea bisericilor din Olanda și apoi din Anglia, acest mesaj din Epistola către evrei, care să dea vieții creștine sănătatea și vigoarea necesară pentru a rezista tuturor luptelor și ispitelor cu care se confruntau”⁵⁸. Iar pentru că cititorii români probabil că nu erau familiarizați cu autorul volumului, i se face și o scurtă notă de prezentare: „Andrew Murray (1828-1917) a fost doctor în teologie și pastor al Bisericii Reformate Olandeze. El s-a făcut cunoscut aproape în toată lumea, prin lucrările sale creștinești, cum sînt: «Asemenea Lui», «Hristos viața noastră», «Adevărata viță», «Smerenia» și «Consacrarea deplină»⁵⁹. Dar și apariția acestui ultimul volum, în perioada studiată, a fost politizată: „Mulțumim autorităților pentru înțelegerea manifestată în apariția acestei cărți, pentru climatul de deplină libertate religioasă de care ne bucurăm alături de celelalte culte din țara noastră.”⁶⁰

Concluzii

În perioada Republicii Socialiste România (1965-1989), ca de altfel în toată perioada regimului totalitar comunist, predicatorii creștini după Evanghelie s-au confruntat nu doar cu lipsa unor programe de educație teologică, dar și cu o penurie de literatură. De aceea, cele câteva titluri publicate de Cult, după aprobarea Departamentului Cultelor, au fost primite și studiate cu mare interes de predicatori și credincioși în egală măsură.

⁵⁷ Victor Romaniuc (1939-2008), inginer și predicator din Iași.

⁵⁸ Victor Romaniuc, *Nota traducătorului*, în *Perdeaua Sfișiată sau Gînduri asupra Epistolei către Evrei*, Uniunea Cultului Creștin după Evanghelie, f.l., 1986, p. 2.

⁵⁹ *Ibidem*. Astăzi toate aceste titluri sunt traduse în limba română, la diverse edituri, și regăsite în librării creștine.

⁶⁰ *Ibidem*.

Regimul a permis tipărirea unei reviste, ca organ oficial de presă, și a câtorva titluri, deși insuficiente după cum s-a văzut, dar le-a și folosit pentru promovarea unei false imagini a pretinsei și proclamatei libertăți religioase și editoriale din România comunistă, în pofida realității opresive a regimului. Aceasta reiese din cel puțin trei motive. În primul rând, faptul că toate titlurile au fost publicate numai la Întreprinderea Poligrafică Iași arată un control al publicațiilor. Apoi, lipsa numelui autorilor, și de pe copertă și de pe pagina de titlu, probabil că nu s-a datorat unei modestii (smerenii) creștine, ci dorinței ca aceste cărți să vadă lumina tiparului, indiferent de autorul lor. Iar în cele din urmă, se observă o progresie a referirilor și a mulțumirilor față de regim. Dacă la primele titluri nu apar astfel de mențiuni, în anii '80 acestea sunt bine articulate, concomitent cu exacerbară național comunismului în genere.

Drept urmare, aceste lucrări – o revistă, patru comentarii biblice, două volume de teologie dogmatică și un volum de istorie creștină – deși apărute cu greutate, într-un regim politic ostil creștinismului, au fost utile atât în pregătirea și în slujirea predicatorilor, cât și în dezvoltarea intelectuală și spirituală a credincioșilor. Iar ele au arătat, poate încă o dată, preocuparea creștinilor după Evanghelie cu învățătura și studiul Sfintei Scripturi, care este cartea de căpătâi în ortodoxia și în ortopraxia lor.

Bibliografie:

- Arhiva Bisericii Creștine după Evanghelie din România (ABCER): dosar nr. I.A.13/1972 (Correspondență literatură străină); dosar cu distribuirea cărții „Perdeaua Sfâșiată” sau „Gînduri asupra Epistolei către Evrei”, iunie 1987; dosar nr. I.C.33/P Cărții de Muncă Constantinescu Grigore Fotino; dosar Autobiografii Membrii Cultului; dosar Florea Marian Carnet de Muncă; Mielul lui Dumnezeu (Prorocul Isaia capitolul 53), 16.V.1975.
- Arhiva Consiliului Național pentru Studiarea Arhivelor Securității (ACNSAS), fond Penal, dosar nr. 131.481, vol. 1.
- Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), fond Ministerul Cultelor și Artelor, dosar nr. 91/1966.
- ACHIHAI, Virgil; RĂDUȚ, Bogdan Emanuel (coord.), Biserica Creștină după Evanghelie din România. Istorie și spiritualitate, București, Editura Paideia, 2019.

- ✦ ACHIHAI, Virgil; RĂDUȚ, Bogdan Emanuel (coord.), *Educația în Biserica Creștină după Evanghelie*, București, Editura Paideia, 2022.
- ✦ BROADBENT, Edmund Hamer, *Biserica pelerină*, traducere Doru Motz, Editura Agape, Făgăraș, 2016.
- ✦ Către cititori, în „Calea Credinței”, Organ oficial al Uniunii Adunărilor Cultului Creștin după Evanghelie, Anul I, Nr. 1, Ianuarie, 1949, p. 14.
- ✦ Comentarii la Evanghelie după Matei (I), *Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România*, București, 1979.
- ✦ Despre Duhul Sfânt, *Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România*, București, 1976.
- ✦ Drumul Bisericii, traducere Constantin Pascu, *Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România*, București, 1980.
- ✦ „Duhul Sfânt care locuiește în noi” 2 Timotei 1.14, Gute Botschaft Verlag, Dillenburg, Germany, 1990.
- ✦ Istoria Cultului Creștin după Evanghelie din România, manuscris.
- ✦ Învățătura Domnului Isus, *Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România*, București, 1981.
- ✦ Lecțiuni Biblice, *Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România*, București, 1977.
- ✦ Mielul lui Dumnezeu (Isaia 53), *Cultul Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România*, București, 1975.
- ✦ Perdeaua Sfîșiată sau Gînduri asupra Epistolei către Evrei, *Uniunea Cultului Creștin după Evanghelie*, f.l., 1986.
- ✦ POTRA, I[oan], Din activitatea Uniunii, în „Calea Credinței”, Organ al Uniunii Cultului Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România, ianuarie-martie 1978, pp. 2, 30-31.
- ✦ RĂDUȚ, Bogdan Emanuel, Aspecte privind educația teologică în Biserica Creștină după Evanghelie din România: instituții, presă și literatură, în Marius Oanță (coordonator), *Studii de Istorie Ecclesiastică*, vol. III, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2023, pp. 267-282.
- ✦ RĂDUȚ, Bogdan Emanuel, Din istoria relațiilor frățești româno-germane: Adunările Creștine după Evanghelie și Școala biblică Wiedenest între 1905-1950, în „Timotheus – Incursiuni Teologice Tematică”, Vol. 4, Nr. 2, 2017, Număr jubiliar. 25 de ani de existență a Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București. 1992-2017, pp. 199-211.

- ✦ RĂDUȚ, Bogdan Emanuel, O privire comparativă asupra presei baptiste și a celei creștine după Evanghelie de limbă română, în „Arhiva Baptistă”, nr. 7, aprilie 2021, Presa baptistă scrisă, pp. 13-15.
- ✦ RĂDUȚ, Bogdan Emanuel, Portrete de înaintași: Petru Rășcanu, în „Calea Credinței”, Revista Bisericii Creștine după Evanghelie, nr. 422, noiembrie-decembrie 2018, pp. 15-16.
- ✦ RĂDUȚ, Bogdan Emanuel, Publicațiile periodice ale Adunărilor Creștine după Evanghelie, în „Calea Credinței”, Revista Bisericii Creștine după Evanghelie, nr. 432, iulie-august, 2020, p. 18.
- ✦ RĂDUȚ, Bogdan Emanuel, Revista „Calea Credinței”: 75 de ani (1949-2024), în „Calea Credinței”, Revista Bisericii Creștine după Evanghelie, nr. 456, iulie-august, 2024, pp. 14-15.